

section-ELSA

Querschnittssektion „Ethical, Legal & Social Aspects“

Konzept zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.

Kurzbeschreibung

Die Sektion ermöglicht die inhaltliche disziplinübergreifende Zusammenarbeit der Konsortien im Bereich ethischer, sozialer und rechtlicher Aspekte des Forschungsdatenmanagements und der Nachnutzung von Forschungsdaten und bereitet Vorschläge für konsortienübergreifende Leitlinien und rechtliche Standards vor. Vereint werden sowohl ethische als auch rechtliche Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten (zum Auftakt mit den Schwerpunkten Datenschutzrecht und Immaterialgüterrecht).

Datenschutzrecht, Immaterialgüterrecht und Forschungsethik sind Querschnittsthemen, die alle Vorhaben tangieren, die (a) (personenbezogene) Forschungsdaten erheben, verarbeiten oder archivieren und/oder (b) mit Daten oder Artefakten arbeiten, an denen Personen oder Organisationen Verwertungsrechte haben. Ziel dieser Sektion ist es, die Themenkomplexe allgemeinverständlich aufzubereiten, Blaupausen und Gestaltungsoptionen aufzuzeigen, diese im Austausch mit den NFDI Konsortien und anderen Stakeholdern zur Diskussion zu stellen und sie auch für konkrete Beratungszwecke anbieten zu können. Hierzu sind zunächst die in unterschiedlichen Fachkontexten jeweils genutzten Begriffe wahrzunehmen und in einen gemeinsamen NFDI-Kontext zu bringen (Übersetzungsarbeit -

ontologische Begriffsfassung). Es soll gezielt auf bereits vorhandene Erfahrungen zurückgegriffen werden, um im Sinne eines effektiven Datenschutzes und forschungsethischer Leitlinien (inkl. der Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis) sowie im Sinne des Schutzes von Artefakten und Forschungsergebnissen mit Verwertungsvorbehalten mit den Rechteinhabern in den Dialog zu treten. Lösungen sollen aus verschiedenen Fachcommunities heraus aufbereitet werden. Ziel ist es auch, in Zusammenarbeit mit der Sektion edutrain Ausbildungsinhalte für Aus-, Fort- und Weiterbildungen zu skizzieren, sowie in den Bereichen, in denen es sinnvoll erscheint, mit weiteren Stakeholdern in Dialog zu treten.

Die Sektion ist für die Einbeziehung weiterer Themen offen. Entwickelt werden soll ein Dialogforum für die NFDI Konsortien, das dem Austausch rechtlicher, sozialwissenschaftlicher und forschungsethischer Erfahrungen dient und nutzungsorientierte, praktische Lösungsansätze erarbeitet. Dies richtet sich ausdrücklich auch an die neu hinzukommenden Konsortien der nächsten NFDI-Bewilligungsrunden, für die die Sektion eine Plattform anbieten soll, übergreifende ethische und rechtliche Fragen konstruktiv zu diskutieren.

Abstract

The section facilitates cross-disciplinary cooperation between the consortia in the area of ethical, social and legal aspects of research data management and the re-use of research data. The section prepares proposals for cross-consortium guidelines and legal standards. It combines both ethical and legal aspects of research data management (with a focus on data protection law and intellectual property law).

Data protection law, intellectual property law and research ethics are cross-cutting issues that affect all projects that (a) collect, process or archive (personal) research data and/or (b) work with data or artefacts to which persons or organisations have exploitation rights. The aim of this section is to prepare the complex of topics in a generally understandable way, to show blueprints and design options, to put these up for discussion in exchange with the NFDI consortia and other stakeholders, and also to be able to offer them for concrete consulting purposes. To this end, the terms used in the different specialist contexts must first be identified and brought into a common NFDI context (translation work - ontological conceptualisation). The aim is to draw on

existing experience in order to enter into dialogue with rights holders in the sense of effective data protection and research ethics guidelines (including the principles of good scientific practice) as well as in the sense of protecting artefacts and research results that incur third-party rights. Solutions are to be prepared from various specialist communities. The aim is also to outline training content for initial, further and continuing training in cooperation with section edutrain, as well as to enter into dialogue with external stakeholders in those areas where it seems appropriate.

The section is open to the inclusion of further topics. A dialogue forum for the NFDI consortia is to be developed, which will serve to exchange legal, socio-scientific and research-ethical experiences and develop use-oriented, practical approaches to solutions. This is also explicitly aimed at the new consortia of the next NFDI approval rounds, for which the section is to offer a platform to constructively discuss overarching ethical and legal issues.

Ziele und Erfolgskriterien

Zielsetzungen:

- Verknüpfung der Ergebnisse zum Themenkomplex aus den NFDI-Konsortien
- Identifizierung der Anforderungen der einzelnen NFDI Konsortien und Übertragung auf gemeinsame Ziele
- Etablierung von Task Forces für spezielle Themen
- Identifizierung weiterführender Forschungsfragen
- Anwendungsorientierte Umsetzung von Ergebnissen, z.B. Guidelines und Handreichungen für DFG-Gutachter*innen zum FDM
- Checklisten für zukünftige Forschungsvorhaben

Mögliche Erfolgskriterien: Abbildung / Beteiligung der Konsortien in Sektion, Community-Akzeptanz / Anbindung, Nutzung

Aufgabenfelder

- Legal Framework / Legal Map mit Bausteinen aus verschiedenen Fachrichtungen zu den Schwerpunkten Datenschutzrecht, Immaterialgüterrecht und diesbezüglichen rechtlichen Aspekten
- Klärung der rechtlichen Stellung der Wissenschaftler:innen im FDM
- Grundlagen der Nutzung von archivierten Daten aus rechtlicher, forschungsethischer und -praktischer Perspektive
- Anonymisierungsverfahren / Anonymisierungstool(s) / Pseudonymisierung und deren rechtliche Bewertung
- Potential der Erzeugung synthetischer Daten / Data Sanitation bzw. Fragmentierung von Forschungsdaten im Hinblick auf rechtliche und forschungsethische Anforderungen
- Differenziertes Rechtemanagement / Zugriffsmanagement /

Requirements Engineering / Beratung (Abgrenzung von Serviceaspekten)

- Interessenkonflikte identifizieren und bearbeiten (Wertekonsens)
- Kontinuierliche Identifikation weiterer rechtlicher und ethischer Aspekte und Konfliktfelder im Rahmen einer bedarfs- und Nutzerorientierten Roadmap

Die Aufgaben werden in Ad-hoc-Arbeitsgruppen aus der Querschnittssektion sowie im Einzelfall in Taskforces bearbeitet.

Zusammenarbeit mit anderen Sektionen und über die NFDI hinaus

Mit der Sektion Training & Education kann bei der Vermittlung rechtlicher Inhalte kooperiert werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen betreffen ferner genuin die Sektion Common Infrastructure und die Sektion (Meta)Data; Terminologies; Provenance.

Die Zusammenarbeit kann durch Einrichtung von Task Forces im Zusammenspiel mehrerer Querschnittssektionen (z.B. Task Force zu Provenance zusammen mit Topic 1 und 2, oder zum Training) gestaltet werden.

Mit Partnern außerhalb der NFDI können gemeinsam Materialien erarbeitet und Workshops veranstaltet werden. Der Austausch soll Doppelungen bereits bestehender Lösungen vermeiden helfen.

Allgemein dient der geplante Erfahrungsaustausch zur Identifizierung gemeinsamer Rechtsthemen.

Gründungsmitglieder aus den Konsortien

DataPlant

Dirk von Suchodoletz (dirk.von.suchodoletz@rz.uni-freiburg.de)

GHGA

Fruzsina Molnar-Gabor (Fruzsina.Molnar-Gabor@hadw-bw.de)

KonsortSWD

Daniel Buck (buck@dzhw.de)

Jan-Ocko Heuer (jheuer@uni-bremen.de)

Kati Mozygemba (kati.mozygemba@uni-bremen.de)

Katrin Schaar (kschaar@ratswd.de)

NFDI4 BioDiversity

Jörg Overmann (joerg.overmann@dsmz.de)

Uwe Scholz (scholz@ipk-gatersleben.de)

NFDI4Cat

Schirin Hanf (schirin.hanf@kit.edu)

Stephan Andreas Schunk (stephan.schunk@hte-company.de)

NFDI4Chem

Franziska Boehm (franziska.boehm@kit.edu)

Thomas Hartmann (Tho.Hartmann@fiz-Karlsruhe.de)

Stephanie von Maltzan (Stephanie.Maltzan@fiz-Karlsruhe.de)

NFDI4Culture

Franziska Boehm (franziska.boehm@kit.edu)

Grischka Petri (grischka.petri@partner.kit.edu)

Torsten Schrade (torsten.schrade@adwmainz.de)

Oliver Vettermann (Oliver.Vettermann@fiz-Karlsruhe.de)

NFDI4Health

Benedikt Buchner (bbuchner@uni-bremen.de)

Dennis-Kenji Kipker (kipker@uni-bremen.de)

Alessandra Kuntz (alessandra.kuntz@med.uni-goettingen.de)

Ulrich Sax (Ulrich.Sax@med.uni-goettingen.de)

Querschnittssektion „Ethical, Legal & Social Aspects“

Kick-off-Treffen am 22. November um 11 Uhr.

Bei Interesse: E-Mail an die

Ansprechpersonen zur Sektionseinrichtung

Franziska Boehm (FIZ Karlsruhe)

franziska.boehm@kit.edu

Ulrich Sax (Universität Göttingen)

Ulrich.Sax@med.uni-goettingen.de

Mailingliste abonnieren (Registrierung erforderlich):

<https://lists.nfdi.de/postorius/lists/section-elsa.lists.nfdi.de/>